

JINOYATNING MAXSUS SUB'EKTI GA KO'RA KORRUPSIYAVIY VA IQTISODIY JINOYATLARNI KVALIFIKATSIYA QILISHNING O'ZIGA XOS JIHA TLARI

Ortiqaliev Bobur Ortiqali o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Korruptsiyaga
qarshi kurashish va komplaens-nazorati
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017489>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2023 yil

Ma'qullandi: 05-June 2023 yil

Nashr qilindi: 08-June 2023 yil

KEY WORDS

*Sud, jinoyat, jazo, javobgarlik,
korrupsiya, iqtisodiy,
kvalifikatsiya, maxsus sub'ekt,
sub'ektiv, belgi.*

ABSTRACT

*Mazkur maqolada jinoyatning maxsus sub'ektiga ko'ra
korrupsiyaviy va iqtisodiy jinoyatlarni kvalifikatsiya
qilishning o'ziga xos jihatlari tahlil etilgan.*

Jinoyatning maxsus sub'ektiga ko'ra korrupsiyaviy va iqtisodiy jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning o'ziga xos jihatlari to'xtalib o'tarkanmiz. Masalan, 2015 yil 15 maydagi "Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Farmoni qabul qilinishi hamda uning asosida

2015 yil 20 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik sub'ektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun bilan JKning "Tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish, qonunga xilof ravishda aralashish bilan bog'liq jinoyatlar hamda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga tajovuz qiladigan boshqa jinoyatlar" nomli XIII¹ bob bilan to'ldirilishi bu sohada yangi bosqichni boshlab bergan.

JKga kiritilgan yangi XIII¹ bobda qonun chiqaruvchi tadbirkorlik faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish hamda unga to'sqinlik qilish bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlik nazarda tutilgan jinoyat qonuni normasi dispozitsiyasida mazkur turdagi jinoyatlar sub'ekti sifatida nazorat qiluvchi, huquqni muhofaza qiluvchi hamda boshqa davlat organining va davlat tashkilotining mansabdor shaxsi yoki xizmatchisi zaruriy belgi sifatida ko'rsatilgan.

R.Kabulov JK XIII¹ bobida keltirilgan jinoyatlarni jinoyat sub'ektiga ko'ra:

– nazorat, huquqni muhofaza qiluvchi hamda boshqa davlat organining va davlat tashkilotining mansabdor shaxsi yoxud xizmatchisi tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar;

– nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkiloti mansabdor shaxsi yoki xizmatchisi tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar tarzida tasniflaydi¹.

Tadbirkorlik faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish hamda unga to'sqinlik qilish bilan bog'liq jinoyatlar sub'ekti – umumiy qoida tariqasida, 16 yoshga to'lgan, aqli raso, jismoniy shaxs. Biroq, ushbu jinoyatlar sub'ekti maxsus belgilarga ham ega. Negaki, yuqorida ta'kidlanganidek JKning 192¹ va 192⁴-m. dispozitsiyasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan maxsus sub'ekt – nazorat, huquqni muhofaza qilish va boshqa davlat organi hamda davlat tashkiloti mansabdor shaxsi yoxud xizmatchisi hisoblanadi.

Biroq, tahlil etilayotgan boshqa jinoyat normalari dispozitsiyasida sub'ekt sifatida maxsus sub'ekt alohida ajratib ko'rsatilmagan bo'lsada, olimlar JKning 192², 192³, 192⁵, 192⁶, 192⁸-m.da nazarda tutilgan jinoyat sub'ekti ham maxsus sub'ekt bo'lishini qayd etishadi². Ushbu fikrni mazkur olimlar jinoyat normalari dispozitsiyasida ko'rsatilgan ob'ektiv tomon belgilaridan kelib chiqib, tadbirkorlik faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish hamda unga to'sqinlik qilish bilan bog'liq qilmishlar o'z xususiyati va xarakteriga ko'ra maxsus sub'ektlar tomonidan sodir etiladi, deb xulosa qilish imkonini beradi. Biz ham, mazkur fikrni qo'llab-quvvatlab, qayd etilgan jinoyatlar sub'ektiga oid quyidagi mulohazalar yuqorida keltirilgan olimlar fikrini asoslantiradi, deb o'ylaymiz.

Jumladan, tadqiq etilayotgan jinoyatlarning sub'ekti xususida quyidagi jihat e'tiborga molik. Tadbirkorlik faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish hamda unga to'sqinlik qilish bilan bog'liq jinoyatlar sub'ekti maxsus sub'ekt – nazorat, huquqni muhofaza qilish hamda boshqa davlat organi va davlat tashkiloti mansabdor shaxsi yoki xizmatchisi hisoblanadi. Lekin, qonun chiqaruvchi JKning 192¹ va 192⁴-m. dispozitsiyasida “mansabdor shaxs” va “xizmatchi”ning sodir etgan jinoyati uchun javobgarlikni jinoyat sub'ekti xususiyatiga ko'ra differentsiatsiya qilmagan. Biroq, mazkur keltirilgan normalardan tashqari JKning Maxsus qismi normalari dispozitsiyasida jami 3 ta holat (JK 192⁷, 192¹⁰, 214-m.)da xizmatchi jinoyat sub'ekti sifatida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan. Shulardan, 1 ta holat (JKning 192⁷-m.)da xizmatchi jinoyat sub'ekti sifatida mansabdor shaxs bilan birga ifodalangan bo'lsa, qolgan holatlar (JK 192¹⁰, 214-m.)da xizmatchi jinoyat sub'ekti sifatida mansabdor shaxsdan alohida ifodalangan. Har ikkala jinoyat sub'ekti – mansabdor shaxs va xizmatchining lavozim yo'riqnomasi, vazifa va vakolatlaridan kelib chiqib, tadbirkorlik faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish hamda unga to'sqinlik qilish bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlikni differentsiatsiya qilish, bizningcha, maqsadga muvofiq.

Oldin qayd etilganidek jinoyat-protsessual qonunchilikda yuridik shaxslar va YaTTlarni taftish tartibi qilish mavjud bo'lib, JPKning 187³-m.ga ko'ra taftish o'tkazish uchun tayinlanadigan shaxslar sifatida Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining, davlat soliq xizmatining, Moliya vazirligining va hududiy moliya

¹ Кабулов Р. Социальная обусловленность установления ответственности за преступления, предусмотренные гл. XIII¹ Особенной части УК и их общая юридическая характеристика. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексини такомиллаштириш масалалари мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. –Т.: ТДЮУ, 2017. Б.14.

² Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 4. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar. Ekologiya sohasidagi jinoyatlar. Hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – Т.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 529 bet.; Махкамов О. ва бошқ. Хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига қарши жиноятлар. Илмий-амалий рисола. Масъул муҳаррир: ю.ф.д. Р.А.Зуфаров. – Т.: ТДЮУ, 2016. – 96 б.; Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: Дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи наشري/Р.Кабулов, А.Отажонов ва бошқ.; Масъул муҳаррир Ш.Т.Икрамов. – Т.: Ўзб. Респ. ИИВ Акад., 2016. – 1096 б.

organlarining mutaxassislari ishtirok etishi mumkin³. Taftish o'tkazish uchun, zarurat tug'ilganda, surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror qaroriga ko'ra yoxud sud ajrimi bilan boshqa organ va tashkilotlarning xodimlari ham jalb etilishi mumkin. Biroq, davlat tomonidan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini nazorat qilishga oid qonun hujjatlariga ko'ra xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini tekshirish nazorat qiluvchi organ mansabdor shaxslari tomonidan amalga oshiriladi va ular belgilangan tartibda attestatsiyadan o'tkaziladi. Nazorat qiluvchi organlar mansabdor shaxslarining xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini tekshirishiga tekshirishlarni o'tkazishga ruxsat berilganligi to'g'risidagi maxsus guvohnoma, shaxsiy guvohnoma va tegishli asoslar mavjud bo'lgani taqdirda yo'l qo'yiladi⁴.

Shu sababdan, biz jinoyat-protsessual qonunchilikda belgilangan tartibda taftishni o'tkazish uchun tayinlangan shaxslarni ham taftish o'tkazish tartibini buzishga oid jinoyat sodir etilganda JKning 192²-m. sub'ekti sifatida e'tirof etish lozim, deb hisoblaymiz.

Shu o'rinda, tahlil qilinayotgan normalar ma'muriy preyuditsiyaga egaligini inobatga olib, JKning 192³-m. bilan shaxsni javobgarlikka tortishda mazkur shaxs ilgari shunday qilmish uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lishi talab etiladi. O'zbekiston Respublikasi MJtKning 241³-m. sanksiyasiga e'tibor beriladigan bo'lsa, qilmish faqat mansabdor shaxslar tomonidan sodir etilishi anglashiladi. Negaki, mazkur moddaning sanksiyasi "mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining qirq baravaridan sakson baravarigacha miqdorda jarima solish" tarzida bayon etilgan.

Shu nuqtai nazardan tahlil etilayotgan normalar dispozitsiyasida maxsus sub'ekt belgisi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilmagan jinoyat tarkiblarida jinoyat sub'ekti quyidagi maxsus belgilarga ega, deyish mumkin:

- tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini tekshirish va taftish qilish vakolati berilgan;
- tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini yoki ularning bank hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalarini to'xtatib turish vakolati berilgan;
- litsenziya, shuningdek ruxsat etish xususiyatiga ega boshqa hujjatlarni berish vakolatiga ega;
- imtiyoz, preferensiyalarni qo'llash, qo'llash ustidan nazorat qilish vakolatiga ega;
- tadbirkorlik sub'ektlari hisobvaraqlarida mablag'lar mavjudligi haqidagi axborotni talab qilish vakolatiga ega bo'lgan mansabdor shaxs va xizmatchilar.

Shu o'rinda jinoyat sub'ekti sifatida nazorat, huquqni muhofaza qilish organlari, shuningdek davlat organi va davlat tashkiloti mansabdor shaxsi yoki xizmatchisi tushunchalari mazmunini yoritish maqsadga muvofiq.

Ma'lumki, tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilishga qonun hujjatlari bilan vakolat berilgan vazirlik va idoralar **nazorat qiluvchi organlar hisoblanadi**⁵. Shunga ko'ra DSQ, Moliya vazirligi, IIV YHXB, DBQ, "O'zstandart" agentligi, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Davlat

³ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2020 й., 03/20/617/0585-сон.

⁴ Ўзбекистон Республикаси "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат қилиш тўғрисида"ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2019 й., 2-сон, 47-модда.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат қилиш тўғрисида"ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2019 й., 2-сон, 47-модда.

statistika qo'mitasi, SSV Dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasi va boshq. nazorat qiluvchi organlar hisoblanadi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar iborasi juda ko'p qo'llanilsada, uning aniq huquqiy hujjatda aks etgan ta'rifi mavjud emas. Qoida tariqasida, prokuratura, ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati, adliya organlari huquqni muhofaza qiluvchi organlar sifatida tushuniladi.

Ustav fondida davlat ulushi mavjud bo'lgan tashkilot, to'liq yoki qisman davlat organi yoki davlat tashkiloti tomonidan tashkil etilgan yoxud ta'sis etilgan notijorat tashkilot davlat ishtirokidagi tashkilot, deb e'tirof etiladi⁶.

JKning 192⁵-m.da nazarda tutilgan qilmish sub'ekti sifatida litsenziya, shuningdek ruxsat etish xususiyatiga ega boshqa hujjatlarni berish vakolatiga ega mansabdor shaxs yoki xizmatchi tushuniladi. Bunday mansabdor shaxs va xizmatchilar toifasi mansub bo'lgan faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash vakolatiga ega organlar sifatida O'R VM, IIV, SSV, O'R Moliya vazirligi, DBQ, O'R MB, DXX va boshq⁷. nazarda tutiladi. Bunday organlar o'z faoliyati xususiyatidan kelib chiqib u yoki bu xarakterdagi litsenziya va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlarni berishga vakolatli sanaladi.

Jinoyat-huquqiy munosabatlarda davlatlar tomonidan nafaqat milliy, balki xalqaro huquq normalarini tan olish va ularni ichki jinoiy huquqqa tatbiq etish – implementatsiya qilish muhim jinoiyat-huquqiy xarakter kasb etadi. Bunday tatbiq etish huquqni qo'llashning xalqaro hamda milliy usullari, vositalari bilan amalga oshiriladi. Xorijiy davlatlarning jinoiyat-huquqiy munosabatlarga oid normalarining roli, ahamiyati va rivoji ularning muayyan davlat milliy jinoiyat huquqi tizimida tutgan o'rni, unga bo'lgan munosabati, shuningdek, kriminalizatsiya hamda penalizatsiyaning bevosita yoki bilvosita qo'llanilishi bilan ham ahamiyatli.

Ta'kidlash lozimki, qator xorijiy davlatlarda jinoiyat sub'ekti sifatida yuridik shaxslar javobgarligi ham mustahkamlangan⁸. XX asrning so'ngiga kelib ayrim davlatlar qonunchiligiga yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligini belgilovchi normalar kiritildi. Erkin raqobatni, iste'molchi manfaatlarini himoya qilishda, iqtisodni, atrof-tabiiy muhitni qo'riqlashda, sog'liqni saqlash va boshqa faoliyat sohalarini himoya qilishda ma'muriy, fuqaroviy choralarning samarasizligi oxirgi o'n yilliklarda ko'pgina davlatlarning yuridik shaxslar jinoiy javobgarligi muammosi masalasiga yangicha qarashga undadi, xususan, bu masala alohida davlatlar, masalan Fransiya, AQSh, Angliya, Finlyandiya, Fransiya, Yaponiyada o'zining qonuniy yechimini topdi⁹. Shuningdek, Avstriya, Belgiya, Gollandiya, Daniya, Janubiy Koreya, Irlandiya, Kanada, Norvegiya, Xitoy, Shotlandiya qonunchiligida ham yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligi mustahkamlangan.

⁶ ЎР ВМнинг “Давлат органларида, давлат муассасаларида ва давлат иштирокидаги ташкилотларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиqlаш ҳақида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 21.12.2019 й., 09/19/1022/4181-сон.

⁷ ЎР ВМнинг 2002 йил 28 июндаги “Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.05.2020 й., 09/20/271/0565-сон.

⁸ Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. М.: ЮрИнфоР, 2002; Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ // Уголовное право: новые идеи. М., 2004. С. 50, 60; Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц. Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. М., 2003, и др.

⁹ Якубов А. С. Теоретические перспективы развития уголовно-правовой основы учения о преступлении. – Т., 1996. – С. 5–26.

Ayrim olimlar tomonidan O'zbekiston Respublikasida bozor islohotlarini chuqurlashtirishning bugungi sharoitida jinoyiy-huquqiy siyosatning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari jinoyat sub'ekti masalasiga kengroq yondashishni taqozo etishini, transmilliy korporatsiyalar faoliyat doirasi tobora ulkan masshtabni qamrab olayotganligini ta'kidlab, ular tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar uchun yuridik shaxslarning jinoyiy javobgarligi masalasining o'rnatilishi lozimligi haqida qizg'in munozarali fikr yuritayotganliklarini, milliy qonunchiligimizda ham yuridik shaxs sifatida korxonalar, tashkilot va muassasalarning maqomida ma'muriy va jinoyiy javobgarlikni belgilash ilgari surilmoqda¹⁰.

Mazkur dissertatsiya tadqiqoti davomida ayrim MDH davlatlari jinoyat qonunchiligini o'rganish, shuningdek, jinoyat huquqi nazariyasining zamonaviy rivojlanish tendensiyalaridan kiritilishi taklif etiladi:

*muayyan faoliyatni amalga oshirishni cheklash to'g'risidagi talabga rioya qilmaslik;
yuridik shaxsning ta'xis hujjatlarida nazarda tutilmagan faoliyatni amalga oshirish;
jamiyat, davlat yoki boshqa shaxslarga jiddiy zarar yetkazilishiga sabab bo'lgan qaror*

”.

Jinoyat sub'ekti masalasida jinoyatning maxsus sub'ekti alohida ahamiyatga ega. Jinoyatning maxsus sub'ekti sub'ektning umumiy belgilari bo'lgan aqli rasolik, muayyan yoshga to'lganlikdan tashqari Jinoyat Kodeksining Maxsus qismi moddalarida ko'rsatilgan qo'shimcha spesifik belgilarga ham ega bo'lishi shart.

Shaxsni jinoyatning maxsus sub'ekti deb hisoblash uchun sub'ektning zaruriy belgilari bilan birga (yosh, aqli rasolik) albatta boshqa belgilar ham bo'lishi kerakki, bunday belgisiz shaxsning tegishli norma bilan jinoyiy javobgarlikka tortilishi mumkin emas¹¹.

Jinoyatning mansabdorlik ko'rinishidagi maxsus sub'ekt belgisi jinoyat sub'ektining fakultativ belgisi bo'lib, bu belgilar JK Maxsus qismining barcha moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar uchun zarur bo'lmay, faqat mansabdorlik jinoyatlari uchungina zaruriy sanaladi.

Bunga misol tariqasida JKning 230-moddasiga ko'ra aybsiz kishini javobgarlikka tortganlik uchun faqat surishtiruvchi, tergovchi jinoyat sub'ekti deb topilishini keltirish mumkin¹².

Jinoyatning maxsus sub'ektlari orasida mansabdorlik belgisi eng ko'p uchraydigan maxsus sub'ekt belgisi hisoblanadi. Mansabdorlik jinoyatida ayblash uchun shaxs, albatta, qonunga muvofiq mansabdor bo'lishi kerak. Maxsus sub'ekt belgisi mansabdor shaxs bo'lgan jinoyat tarkiblarida nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmishlar mansabdor shaxslar tomonidan xizmat mavqeidan foydalangan holda yoki mansab mavqeini suiiste'mol qilish yo'li bilan sodir etiladi. O'zbekiston Respublikasi JKning deyarli uchdan bir qism normalarining

¹⁰Хаттобов Н. Юридик шахслар: уларнинг жавобгарлигига оид айрим мулоҳазалар//№02(122)/2016, Ҳуқуқ ва бурч. Б.61.

¹¹Рустамбоев М.Ҳ. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм). Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.: “ILM ZIYO”, 2005.147-б.

¹²Усмоналиев М., Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Олий ўқув юртлари учун дарслик. –Тошкент: “Насаф” нашриёти, 2010. 243-244-б.

dispozitsiyalarida maxsus sub'ektlarning jinoiy javobgarligi nazarda tutilgan¹³. Aksariyat yuridik adabiyotlarda maxsus sub'ekt belgilarining mansab vakolati yuzasidan jinoyatning sub'ekti bo'lishi (167-modda, 2-qism, "g" bandi, 205-211-moddalar)ga oid belgisi keng tarqalganligini qayd etish mumkin¹⁴.

Mansabdor shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar dinamikasining o'sish tendensiyasiga egaligi yuqoridagi fikrlarni nechog'li dolzarb ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, maxsus sub'ekt belgisi norma dispozitsiyasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilishi yoki sharhlash orqali bayon qilinishi mumkin. JKning 192¹-moddasi dispozitsiyasida xususiy mulk huquqini buzish jinoyatini nazorat qiluvchi, huquqni muhofaza qiluvchi hamda boshqa davlat organining va davlat tashkilotining mansabdor shaxsi yoki xizmatchisi tomonidan sodir etilganligi uchun javobgarlik nazarda tutilgan. Xuddi shuningdek, JKning 192⁷-moddasi dispozitsiyasidan ham xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga va boshqa tashkilotlarga pul mablag'lari berishni asossiz ravishda kechiktirish jinoyatining sub'ekti bankning mansabdor shaxsi yoki xizmatchi ekanligi anglashiladi. Mazkur holatni yana JKning 194, 205, 209, 230-moddalari dispozitsiyalarida ham ko'rish mumkin.

Jinoyat qonunchiligida maxsus sub'ekt belgilari alohida normada ham ko'rsatib o'tilishi mumkin. Bu holat Rossiya Federatsiyasi JKning 331-moddasi dispozitsiyasida ko'zga tashlanadi. Unda harbiy xizmat o'tash bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan shaxslar ro'yxati keltirilgan.

Yuridik adabiyotlarda mansabdor shaxs tushunchasini yoritishga turli munozarali fikrlar bildirilganini ko'rish mumkin. Jumladan, I.N.Paxomov mansabdor shaxs deganda, faqat davlat hokimiyati vakolatlariga ega bo'lgan davlat xizmatchilari tushunilishi kerakligini qayd etsa, boshqa bir olim, G.I.Petrov esa, mansabdor shaxs deganda, davlat yoki jamoat apparatida mansab vakolatiga ega bo'lgan, huquqiy munosabatlarning vujudga kelishiga, o'zgarishiga va bekor bo'lishiga sabab bo'luvchi yuridik harakatlarni sodir qila oladigan shaxslar tushunilishi kerak, deydi. s.A.Yampolskaya mansabdor shaxs deganda, o'zining xizmat vakolatlariga binoan turli huquq sub'ektlari holatlariga ta'sir etuvchi, ma'muriy boshqaruvchilik aktlarini vujudga keltirish bilan huquqiy oqibatlarga sabab bo'luvchi davlat xizmatchilari tushunilishi kerakligini ta'kidlaydi.

R.A.Zufarov, garchi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining sakkizinchi bo'limida mansabdor shaxs tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lsada, mansabdor shaxsning bajarayotgan vazifasi va vakolati yuzasidan ilmiy qarashlar munozarali ekanligi nuqtai nazaridanatroflicha tahlil etilishi maqsadga muvofiqligini bildiradi¹⁵. Bizningcha, B.J.Axrarovning mansabdor shaxs, davlat xizmatchisi va hokimiyat vakilining yangicha tushunchalarini yaratish zarurati vujudga kelganligini, o'z vaqtida, ko'ra bilganligini e'tirof etish joiz.

B.J.Axrarov esa mansabdor shaxs tushunchasini birmuncha keng sharhlab, uni davlat organida, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organida, mulkchilik shaklidan qat'i nazar korxonada, muassasa, tashkilotda tayinlanadigan, saylanadigan yoki maxsus topshiriq asosida

¹³Jinoyat huquqi.Umumiy qism: Darslik/A.S.Yakubov, R.Kabulov va boshq. – T.:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. 139-b.

¹⁴Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М. "Юристъ", 2001. С.208-209.

¹⁵Зуфаров Р.А. Порахўрлик учун жиноий жавобгарлик. – Т.: ТДЮИ, 2004. – Б. 83-84.

doimiy yoki vaqtincha tashkiliy-boshqaruv yoki ma'muriy-xo'jalik vakolatini amalga oshiruvchi shaxs, deb tushuntiradi¹⁶.

“Mansabdor shaxs” tushunchasining rivojlanish tarixini tahlil qilishda yurtimiz hududida kodifikatsiyalangan jinoyat qonunchilik manbalari Sobiq sovet tuzumi bilan birga kirib kelganligini hamda birinchi bor “mansabdor shaxs” tushunchasi 1918 yil 8 maydagi Xalq Komissarlar Sovetining “Poraxo'rlilik haqida”gi dekretida berilganligini qayd etish lozim¹⁷. 1918 yil 6 oktabrdagi Butunittifoq Markaziy Ijroiya Komiteti kassatsiya bo'limining “Revolyusion tribunallar sudlovi haqida”gi qarorida mansabdor shaxs deb, o'zining jamoatchilik holatlariga ko'ra revoljusion xalq tomonidan berilgan hokimiyat vakolatlariga ega bo'lgan shaxs tushunilishi belgilandi¹⁸. B.Axrarov birinchi marta mansabdor shaxs tushunchasi D.I.Kurskiy tomonidan “Yangi jinoyat huquqi” nomli tadqiqot ishida sobiq sovet ilmiy muomalasiga kiritilganligini keltiradi¹⁹.

1927 yilgi JKda mansabdor shaxs tushunchasiga deyarli to'liq tushuncha berilgan bo'lishiga qaramay jinoyat huquqi nazariyasida keng talqin qilish davom etaverganligini kuzatish mumkin²⁰. Keyinchalik 1959 yil 21 mayda qabul qilingan O'zSSRning JKning148-moddasida mansabdorlik jinoyatlari va mansabdor shaxs tushunchasi berildi, unga ko'ra mansabdor shaxs deganda, davlat yoki jamoat muassasalarida, korxonalarda yoki boshqa tashkilotlarda doimiy yoki vaqtincha, pullik yoki pulsiz, tayinlanib, saylanib yoxud ayrim topshiriqlar yuzasidan davlat hokimiyat aktlarini amalga oshirish bilan bog'liq vazifalarni yoxud ma'muriy-boshqaruvchilik va tashkiliy-xo'jalik xarakteridagi vazifalarni bajaruvchi shaxslar tushunilishi to'g'risidagi qoida o'rnatilgan. Shu sababli sud amaliyotida mansabdor shaxs tushunchasi uning egallab turgan vazifasi va vakolatlari xususiyatidan kelib chiqib aniqlangan.

Ma'lumki, 1994 yil 22 sentabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida esa “mansabdor shaxs” – tashkiliy-boshqaruv yoki ma'muriy xo'jalik vakolatlari berilgan va mas'ul mansabdor shaxs alomatlariga ega bo'lmagan shaxs ekanligi, xuddi shuningdek, hokimiyat vakillari; davlat korxonasi, muassasasi yoki tashkilotlarida saylash yoki tayinlash bo'yicha doimiy yoxud vaqtincha tashkiliy-boshqaruv yoxud ma'muriy-xo'jalik vazifalarini bajarish bilan bog'liq lavozimlarni egallab turgan va yuridik ahamiyatga ega bo'lgan harakatlarni sodir etishga vakolat berilgan shaxslar; mulkchilikning boshqa shakllaridagi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning rahbarlari, davlat boshqaruvi yuzasidan belgilangan tartibda hokimiyat vakolati berilgan jamoatchilik vakillari; tashkiliy-boshqaruv yoxud ma'muriy-xo'jalik vazifalarini fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarida bajarish bilan bog'liq mansablarni egallovchi shaxslar “mas'ul mansabdor shaxs” sifatida belgilangan edi²¹.

¹⁶Ахраров Б.Ж. Бошқарув тартибига қарши мансабдорлик жинойтлари учун жавобгарлик муаммолари: Юрид. фан. докт. ...диссертация. – Т., 2008. – Б.125-126.

¹⁷Сборник Указов РСФСР. – М., 1918. – № 35. – С. 467.

¹⁸Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952 г.г. – М., 1953. – С. 36-37.

¹⁹Ахраров Б.Дж. Бошқарув тартибига қарши мансабдорлик жинойтлари учун жавобгарлик муаммолари: Юрид.фан докт. дисс..... – Т., 2008. 103-б.

²⁰Зуфаров Р.А. Порахўрликка қарши курашнинг жинойт ҳуқуқий ва кримнологик жиҳатлари: назария ва амалиёт.: Юрид. фан. докт. ... дис.автореф. – Т., 2005. 21-б.

²¹ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, 1-сон, 1-модда.

Ushbu qoidaga ko'ra mas'ul mansabdor shaxsda muayyan mansab vakolati mavjud bo'lishi bilan birga u davlat tashkiloti, muassasasi va organlarida ishlashi hamda mazkur vakolatlarini o'zi ishlab turgan davlat tashkiloti yoki organlari tarkibida amalga oshira olishi bilan belgilangan. Buning natijasida o'ziga xos alohida huquqiy munosabatlar vujudga keladi: 1) davlat xizmatini tashkil etish jarayonidagi munosabatlar (xodimlarni tanlash, mansabga tayinlash, xizmatni o'tash va tugallash tartiblarini belgilash va h.k.lar); 2) muayyan soha tizimi bo'yicha davlat xizmati funksiyasini amalga oshirish (tashkiliy-boshqaruv yoki ma'muriy-xo'jalik vakolatlari) bo'yicha ijtimoiy munosabat (xodimlarga rahbarlik qilish, mulkni boshqarish, ichki intizom qoidalarini nazorat qilish, ish vaqtini tashkil etish va h.k.), 3) muayyan soha tizimidan tashqarida davlat organi funksiyalarini bajarish bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar (davlat hokimiyati munosabatlari). Shaxsning davlat organi tizimida qanday mansabni egallaganligi va unga qanday vakolatlar berilganligiga qarab uning vakolatlari doirasi, bajaradigan (xizmat yoki hokimiyat) funksiyasi belgilanadi.

Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasining 2015 yil 20 avgustdagi O'RQ-391-sonli Qonuni²² bilan "mansabdor shaxs" atamasi tushunchasining yangi tahrirda bayon etilganligi hamda Jinoyat qonunidan "mas'ul mansabdor shaxs" atamasining chiqarib tashlanganligi ham e'tiborga molik.

Ma'lumki, mansabdorlik jinoyatlarini jinoiy-huquqiy tavsifini yoritish, bu turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda mansabdor shaxs, xizmatchi, hokimiyat vakili atamalarini sharhlash va to'g'ri qo'llash muhim ahamiyatga ega. Mazkur Qonun bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining Sakkizinchi bo'limida mansabdorlik jinoyatlari bilan bog'liq ayrim atamalarning huquqiy ma'nosiga ko'shimcha va o'zgartishlar kiritildi.

Shunga ko'ra, mansabdor shaxs deganda doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo'yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, hokimiyat vakili vazifalarini bajaradigan yoxud davlat organlarida, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida, mulk shaklidan qat'i nazar, korxonalarda, muassasalarda, tashkilotlarda tashkiliy-boshqaruv, ma'muriy-xo'jalik vazifalarini amalga oshiradigan va yuridik ahamiyatga ega harakatlarni sodir etishga vakolat berilgan shaxs, xuddi shuningdek xalqaro tashkilotda yoxud chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy yoki sud organida mazkur vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs tushuniladi.

"Mansabdor shaxs" jinoyat-huquqiy atamasining yangi tahrirdagi huquqiy ma'nosini tahlil qilish quyidagicha xulosa qilish imkonini beradi. Ya'ni, mansabdor shaxsning tashkiliy boshqaruv vazifalari jamoaga rahbarlik qilish, kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish, tobe shaxslar mehnati xizmatini tashkil etish, intizomni ta'minlash, rag'batlantirish, intizomiy jazo choralari qo'llash kabilarda ifodalanadi²³.

Mansabdor shaxsning ma'muriy-xo'jalik vazifalari sifatida esa balansda va bankdagi hisoblarda bo'lgan mulklar va pul mablag'larini boshqarish va tasarruf etish, shuningdek, boshqa harakatlarni: oylik ish haqi va mukofotlarni belgilash yuzasidan qaror qabul qilish,

²²Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига хусусий мулкни, тадбиркорлик субъектларини ишончли ҳимоя қилишни янада кучайтиришга, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этишга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги ЎРҚ-391-сонли Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 33-сон, 439-модда.

²³ S.S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 3962.

moddiy qimmatliklar harakati ustidan nazorat olib borish, ularni saqlash tartibini belgilashni keltirish mumkin.

INNOVATIVE
ACADEMY